

SOCIAL SCIENCES

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИСЛАМА В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Эрназаров О.

*доцент, доктор философии по истории (PhD),
Международной исламской академии Узбекистана*

ANALYSIS OF RESEARCHES ON THE SPREAD OF ISLAM IN EAST ASIA

Ernazarov O.

*PhD in History, Associate Professor, PhD in History,
International Islamic Academy of Uzbekistan*

Аннотация

В статье проводится анализ истории, культуры, религиозно-философских учений и источников Восточной Азии, в частности, анализируется распространение и развитие ислама в данном регионе. В данной статье представлены выводы распространения ислама в Восточной Азии, в том числе в статье отображен процесс адаптации мусульманского населения к местному образу жизни и культуре в различных исторических ситуациях и социальных процессах. Выявлена появления около 10 правовых структур, которые регулирует религиозный и социальный жизнь мусульман в процессе возникновения мусульманских общин и распространение ислама в Восточной Азии. Таким структурам относятся: “Зу Тан” (“Иностранец проживающий в Китае”), “Фан Кэ” (“Потомки местных мусульман”), “Фан Хуэ” (“Специальные школы иностранцам”), “отдел козлят” (ответственный за решением религиозных дел мусульман), “администрация троицы” (состояли из имама, хатиба и муаззина и занимались ежедневем вопросам мусульман)

Abstract

The article analyzes the history, culture, religious and philosophical teachings and sources of East Asia, the study of the spread and development of Islam in the region. This article summarizes the spread of Islam in East Asia, the adaptation of the Muslim population to the local lifestyle and culture in various historical situations and social processes. Muslim communities in the East Asia region have been formed from two major routes - Central Asia and Iran - from the Great Silk Road and the Arabian Land, through the history of the so-called “spice road”. It is confirmed that in the course of the spread of Islam in East Asia and the emergence of Muslim communities, separate legal systems governing the social and religious life of Muslims in the country were established. The rise of Muslim populations in East Asia and the emergence of their role in the social, cultural and legal life of the region has been proven to establish the new Muslim ethnic group "hui”.

Ключевые слова: Великий шёлковый путь, “Один пояс и один путь”, “Среднеазиатский ислам”, “Восточноазиатский ислам”, Корёса, “Хан Китаб”, дунган (хуэй).

Keywords: The Silk Road, “One Belt One Road”, “Central Asian Islam”, “Eastren Asian Islam”, Goryeosa, The Hān Kitāb, hui.

Необходимость решения глобальных социальных проблем, с которыми сталкивается современный мир, делает важной задачей изучение истории распространения ислама в мире и тенденции его принятия различными народами с широким кругом верующих.

В дополнение к созидательным идеям, присущей исламской религии, изучение общечеловеческих ценностей и традиций, которые определяются в регионе, где она возникла, демонстрируя схожие аспекты, что служат основой мирному сосуществованию этнических групп в этом регионе на основе взаимной терпимости и согласия.

Сведения о распространении ислама в Восточно-Азиатском регионе сохранились в трудах средневековых мусульманских ученых по истории, географии, астрономии, а также во многих исторических хрониках и путеводителях в архивах Китая, Кореи и Японии. Эти источники богаты информацией об исторической, общественно-политической

и культурной среде по данному вопросу. На их основе проводится большая исследовательская работа по этапам распространения ислама в Восточной Азии, формированию мусульманских общин путем адаптации к их общим взглядам среди учений буддизма, конфуцианства, даосизма и синтоизма, сторонники которых в регионе составляют большинство. В то же время отсутствие мусульман в регионе и тот факт, что исламофобия вызвана деятельностью некоторых фанатичных группировок, связана с различиями между религиозными конфликтами и культурными отличиями идентичности, что требует объективного подхода к истории взаимоотношений между восточноазиатским и мусульманским народам.

Распространение ислама в Восточной Азии связано с торговыми отношениями древнего Китая и Аравии, которые существовали через море в VII веке до нашей эры. Однако начало этим отношениям было положено еще до того, как исламская ре-

лигия проникла в Восточную Азию. Например, согласно «Китаб ат-танбих вал-ишраф», арабо-мусульманского историка Масуди, в V и VI веках нашей эры китайские корабли плавали в гавани Си-рафа и Персидского залива, которые вливались в реку Евфрат [4, с. 57-74]. В связи с этим, согласно другому мусульманскому источнику, «Китаб аль-акбар аль-тиваль» Динавари, история арабо-китайской торговли восходит к 636 г. до н.э. (14 г. хиджры). В «Мурудж аль-Захаб» Масуди упоминает, что китайские торговцы отправились со своими товарами в несколько портов Восточной Аравии, Басры и Омана [12, с. 308]. Ибн аль-Кальби также сообщил, что китайцы торговали на рынке Омана [18, с. 313].

От европейских и азиатских исследователей – Дэвид Г. Атвил, Илдико Бэллер-Ханн, Зви Бен-Дор Бэните, Гарднер Бовингдон, Маршалл Брумхалл, Вэн-Джанг Чу, Майкл Диллон, Марис Бойд Гиллетте, Рафаэл Исроили, Карл В.Лускерт ва Ли Шужуанг, Борис И.Маршак, Абдул Вахид Радху, Жустин Жон Рудэлсон, Хенри Г.Шварц, Фрэдрик Старр, Суийи Вэй ва Лускерт Карл проводили исследования в направлении выбранной темы во время своей научной деятельности [9, с. 108]. В своих исследованиях они сделали аналитические выводы не только о распространении ислама в Восточной Азии, но и об адаптации мусульманского населения к местному образу жизни и культуре в различных исторических ситуациях и социальных процессах.

Исследования, посвященные распространению ислама в мире, а также его истории в Восточной Азии, его учению, достижениям и трудностям мусульман в процессе адаптации к условиям современного мира, представляют интерес для современных исламоведов и религиоведов. Изучение этих исследований показало, что, прежде всего, в результате хронологического и географического распространения ислама, его специфического распространения и адаптации в разных регионах сформировались такие понятия, как «Среднеазиатский ислам», «Восточноазиатский ислам». Во-вторых, объем исследований стран Восточной Азии, в частности Китая, Кореи и Японии, в изучаемых научных источниках по данной теме различается по количеству и объему. Например, тема «Ислам в Китае» является одной из относительно широко и всесторонне изучаемых исследователями областей, что также находит отражение в массе источников и литературы. Если в группе этих публикаций объективно освещается проникновение ислама в Китай, формирование мусульманских общин, адаптация определенных исламских традиций к местной культуре [2, с. 34], в другой группе проблемы, с которыми столкнулись мусульмане в период были проанализированы от ранней истории исламской религии в Китае до настоящего времени [1, с. 105].

Изучение истории ислама на Корейском полуострове и в Японии в основном освещается в древних хрониках, путевых заметках путешественников и интеллектуалов, а также в международных научных конференциях и журналах различного уровня.

Например, в Корёса – хроника династии Корё (936-1392) описывает первый контакт между корейцами и мусульманами [7], а путевые заметки описывают взгляды японцев на ислам [10, с. 85-109].

Статьи и тезисы на тему Хи-Су Ли ((Hee-Soo Lee) «Распространение и развитие исламской религии через море в Корею» [13], «Распространение исламской культуры в Восточной Азии в доевропейский период колониализма» [4, с. 57]; Ленни Ю. Накано «Брак начинает исламизировать женщин в Японии» [8] и Майкла Пенна «Ислам в Японии» [11] также содержат аналитическую информацию по этому вопросу.

В первые годы своей независимости Узбекистан начал экономические отношения с внешним миром в сотрудничестве со странами Восточной Азии. История отношений между двумя странами региона, которые сейчас имеют надежные и важные партнерские отношения, уходит корнями в далекое прошлое, то есть в эпоху Великого Шелкового пути. В исторических источниках сохранились замечательные события и данные, свидетельствующие о многогранных дружественных и уважительных отношениях между народами двух регионов. Стремление к региональному экономическому сотрудничеству «Один пояс — один путь», призванному развивать и продолжать дух древнего Шелкового пути, также требует исследований, способствующих сотрудничеству между различными цивилизациями. «Наше историческое и культурное наследие, сходство наших целей и задач, общность устремлений позволяют нам с большой уверенностью смотреть в будущее». В этом контексте по мере роста практического значения Великого Шелкового пути важно выделить распространившиеся по нему религиозные верования, в частности, роль ислама в развитии межрегиональных культурных связей.

За годы независимости в Узбекистане проведен ряд работ по этой теме. В частности, проводились исследования по истории, религиозным верованиям и культуре Восточной Азии, в частности древнего Китая, Кореи и Японии [14, с. 151] взаимоотношениям между народами и древними государствами Восточной и Центральной Азии [16, с. 280], историческим и современным отношениям между народами Кореи и Средней Азии [14].

Исследования распространения ислама в Восточной Азии были сосредоточены на следующих аспектах:

Историческая, социальная, культурная и религиозная среда накануне проникновения ислама в Восточную Азию;

Процесс распространения ислама в Китае и его адаптация к местным условиям;

Вопросы образования в контексте адаптации мусульман Китая к местной культуре;

история и этапы первых взаимоотношений корейского и мусульманского народов;

Формирование исламских общин в Кореи и их ассимиляция в культуру страны;

Распространение ислама в Японии и его особенности;

Влияние синкретических взглядов на развитие знаний об исламе в Японии.

На основе научных исследований распространения ислама в Восточной Азии и его региональных особенностей были сделаны следующие выводы:

1. Восточная Азия исторически является регионом, отражающим группу взаимосвязанных и специфичных для мира государств, в которых религия, история и культура народов Китая, Кореи и Японии выделяются как основа цивилизации. В то время, когда страны региона вступили в тесные добрососедские отношения, интернациональный дух стал приоритетным что способствовало культурной гармонии. Наряду с этими позитивными культурными изменениями страны региона сосредоточились на использовании объединяющей силы и образа мысли местных религиозных верований для обеспечения политической стабильности внутри своих стран и предотвращения иностранных монополий во внешней торговле.

2. Во времена правления династий Тан, Сунь, Юань и Мин в различных частях Китая возникли мусульманские общины. В этот период мусульманские общины страны формировались Великим Шелковым путем по суше и по морю, который в истории получил название «дорога специй». В IX-XVI веках мусульмане в Китае нашли свое место в обществе в результате их интенсивной деятельности в экономической, политической, военной, архитектурной и ремесленной областях. А их растущее доверие и брак с местным населением привели к увеличению числа мусульман в Китае и образованию нового этноса — «дунгане» («хуэй»).

3. Во времена империй Тан, Сунь, Юань и Мин адаптация мусульман к независимой и дифференцированной государственной политике привела к появлению новых правовых концепций, связанных с регулированием их повседневной жизни. Например, «Зу Тан» («Иностранцы, проживающие в Китае»), «Фан Кэ» («Поколения коренных мусульман»), «Фан Хуэ» («Специальные школы для иностранцев») и «Судебный департамент» (для работы с религиозными делами мусульман), ответственная, «троичная администрация» (состоящая из имама, проповедника и муэдзина и занимающаяся повседневными делами мусульман), включающая около 10 отдельных правовых систем. В формировании национального мировоззрения мусульман Китая важную роль сыграл сборник книг «Хан Китаб», сочетающий в себе общие черты ислама и конфуцианства.

4. Распространение ислама в Корее происходило в три этапа, а история и общины первых сношений мусульман с Корейским полуостровом зафиксированы в библиографических трудах по истории и географии мусульманских ученых, живших в IX-XVI веках. Информацию о проникновении ислама на Корейский полуостров, первые мусульманские поселения, участие в жизни общества можно получить из средневековых мусульманских источ-

ников и путем индуктивных выводов от имени отдельных лиц и событий, которые дошли до них в корейских хрониках.

5. Под властью династий Силла и Корё мусульмане с высоким социальным и экономическим статусом в Корее были вынуждены отказаться от национальных костюмов, обычаев и ритуалов, которые ранее практиковались в рамках ассимиляционной политики империи Чосон. Неоконфуцианство, завоевавшее господствующее положение в обществе, оказало большое влияние на вовлечение мусульман в политику культурной ассимиляции. В средние века аккультурация мусульман в обществе в Корее происходила в обмен на принуждение двух разных культур к принятию единой точки зрения, что способствовало обогащению исламских культурных символов и местных традиций в регионе.

6. История и особенности распространения ислама в Японии периодически исследовались в четыре этапа - до Первой мировой войны, между двумя мировыми войнами, послевоенный «нефтяной кризис» и последствия 11 сентября. Период между двумя мировыми войнами был богат важными реалиями в японо-мусульманских отношениях, в течение которых, прежде всего, японское имперское правительство активно укрепляло существующие отношения с мусульманским миром. В свою очередь мусульмане, особенно турки, широко освещали визиты японских интеллектуалов в исламский мир.

7. На рост знаний японцев об исламе и его принятии также напрямую повлияли концепции синтоизма. В свое время под влиянием протекавшего в жизни китайских мусульман процесса «осмысления ислама через конфуцианские концепции» – «Цай-Джу» или «хуэй-ру» – для японской интеллигенции стало естественным изучение ислама путем сопоставления его отличий и сходств с восточноазиатскими религиозно-философскими учениями.

В заключение следует отметить, что сегодня мусульманское меньшинство в восточноазиатском регионе и распространение исламофобии под влиянием деятельности некоторых протестантских групп связано не столько с религиозными противоречиями или разнообразием культурных идентичностей, сколько с незнанием истории контактов между восточноазиатскими и мусульманскими народами в результате культурной изоляции или ассимиляционной политики империй, которые доминировали в регионе в разное время. С этой точки зрения можно надеяться на то, что перспектива взаимоотношений мусульманского мира с восточноазиатскими государствами приобретет более уверенный и солидный вид, обусловленный не только экономическими интересами, но и духом толерантности, лежащим в основе ислама и местных религиозных верований.

Список литературы

1. Atwill, D. G. (2005). *The Chinese sultanate: Islam, ethnicity, and the Panthay Rebellion in south-west China, 1856-1873*. Stanford University Press.

2. Dillon, M. (1999). *China's Muslim Hui community: migration, settlement and sects*. Routledge.
3. Ernazarov, Odiljon (2021) "THE PROCESS OF SETTLING MUSLIMS IN CHINA DURING THE MING DYNASTY," *The Light of Islam: Vol. 2021: Iss. 4, Article 11*. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iiiau/vol2021/iss4/11>.
4. Lee, H. S. (2002). *The Spread of Islamic Culture to the East Asia Before the Era of Modern European Hegemony*. *İslâm Araştırmaları Dergisi*, (7), 57-74.
5. *Islam in China* / Written by Mi Shoujiang and You Jia; Translated by Min Chang. – China Intercontinental Press, 2004.
6. Israeli, R. (2002). *Islam in China: Religion, ethnicity, culture, and politics*. Lexington Books.
7. Koryosa Vol.1.5, 'Se-ga' Vol. 15, 15th reign of King Hyun-jong.
8. Lynne Y. Nakano, Staff Writer. *Marriages lead women into Islam in Japan* // *Japan Times Newspaper* (November 19, 1992), *Japan Times*. Retrieved 27 December 2008.
9. Luckert, Karl W. and Shujiang Li. *Mythology and Folklore of the Hui, A Chinese Muslim People*. State University of New York Press, New York, 1994.
10. Misawa, N., & Akçadağ, G. (2007). *The First Japanese Muslim: Shotaro NODA (1868-1904)*. *Annals of Japan Association for Middle East Studies*, 23(1), 85-109.
11. Penn, Michael. "Islam in Japan". *Harvard Asia Quarterly*. Archived from the original on 2 February 2007. Retrieved 28 December 2008.
12. Abul Hasan ibn Ali al-Mas'udi. *Muruj az-zahab va maodin al-javhar*. – Beirut: Al-Maktabat al-asriyat, 2005. – P. 308.
13. Hee-Soo Lee. *The Maritime Spread of Islam in Korea and Its Growth* // Paper for international seminar of the contribution of islamic culture for the maritime silk route (21-27 Feb. 1994 Quanzhou, China).
14. Karimova N. *Korea and Central Asia in the depths of history (in Korean)*. - Seoul, 2013.
15. Nizametdinov N. *Religious-philosophical teachings of East Asia and Islam (in Uzbek)*. – T.: Science and Technology, 2006. – 151 p.
16. Xodjaev A. *The Great Silk Road: Relationships and Destiny (in Uzbek)*. – T.: The National Encyclopedia of Uzbekistan, 2007. – 280 p.
17. Xodjaev A. *History of Fergana: Translations and Interpretations from Ancient and Early Medieval Chinese sources (in Uzbek)*. – Fergana: Fergana, 2013. – 288 p.
18. Yakubi. *At-Tarikh (comp. M.Th.Houstma)*. – Leiden: 1883. – P. 313.
19. Wolters, A. (2014). *The state and islam in central asia: Administering the religious threat or engaging Muslim communities?* (No. 2014/03). *PFH Forschungspapiere/Research Papers*. <https://www.pfh-university.com/fileadmin/Content/PDF/forschungspapiere/the-state-and-islam-in-central-asia-wolters.pdf>
20. Эрнazarов, О. (2017). Десять лет деятельности мусульманской школы Токио (1927-1937). *Россия и мусульманский мир*, (11 (305)).